

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Бутабаев Мехриддин Шахабидинович

к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Центра исследований
Агентства госактивов РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984415>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2025

Accepted: 17th December 2025

Online: 18th December 2025

KEYWORDS

Оценка эффективности внутреннего контроля и внутреннего аудита играет важную роль для различных предприятий и организаций

ABSTRACT

Повышение эффективности финансово-экономической деятельности предприятий с государственным участием (ПГУ) зависит от уровня корпоративного управления, важной частью которого является система корпоративного контроля. Система внутреннего контроля (СВК) фундаментальная часть устойчивого управления любой организацией. Когда процессы не контролируются, ошибки накапливаются, искажают отчётность, приводят к финансовым потерям. Поэтому, внутренний контроль снижает риски неправильных расчётов, несанкционированных операций и мошенничества. Но для того, чтобы быть уверенным в эффективности СВК необходима оценка ее эффективности

Повышение эффективности финансово-экономической деятельности предприятий с государственным участием (ПГУ) зависит от уровня корпоративного управления, важной частью которого является система корпоративного контроля. Система внутреннего контроля (СВК) фундаментальная часть устойчивого управления любой организацией. Когда процессы не контролируются, ошибки накапливаются, искажают отчётность, приводят к финансовым потерям. Поэтому, внутренний контроль снижает риски неправильных расчётов, несанкционированных операций и мошенничества. Но для того, чтобы быть уверенным в эффективности СВК необходима оценка ее эффективности.

Оценка эффективности внутреннего контроля и внутреннего аудита играет важную роль для различных предприятий и организаций. Подобная оценка помогает предотвратить возникновение серьезных ошибок и недостатков в документах, что способствует упреждать возникновение отклонений на ранних этапах его возможного возникновения¹. Основная цель оценки эффективности работы службы внутреннего аудита — определить уровень ее результативности и эффективности каждого аудитора в отдельности. Эффективность внутреннего аудита оценивается по следующим факторам:

¹ Мирошниченко А.В., Хмелева В.В. Методы оценки эффективности внутреннего контроля, <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-effektivnosti-vnutrennego-kontrolya>.

- достижение целей КРІ и выполнение задач, возложенных на СВК;
- соблюдение стандартов компании и этическим кодексам компании;
- быть информированным о новых угрозах для бизнеса и учитывать новые тенденции при планировании аудита.

Оценка работы СВК проводится с целью определения ее сильных и слабых сторон, создания возможности улучшения ее деятельность, определении эффективности СВК в целом и его сотрудников в отдельности, определения необходимости в повышении их квалификации. При этом, СВК должна определять достоверность всех фактов экономической деятельности и правильность записей в системе бухгалтерского учета опираясь на совокупность внутренних правил и алгоритмов для реализации процедур контроля и проверки, направленных на обеспечение сохранности материальных и финансовых ресурсов организации, что накладывает необходимость управления качеством деятельности СВК посредством адекватной оценки². Как известно оценка эффективности СВК проводится по пяти компонентам его деятельности: контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, информация и коммуникация, мониторинг.

В Узбекистане формируется современная система внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами. По данным ОЭСР, страна развивает централизованную отчетность и нормативную базу для внутреннего контроля в государственном секторе. Государственные предприятия Узбекистана управляют значительной частью экономики, поэтому контроль направлен на:

- предотвращение неэффективного использования активов;
- повышение рентабельности;
- снижение коррупционных рисков;
- обеспечение прозрачности операций.

В рамках реформ предприятий с государственным участием внедряются:

- независимые наблюдательные советы;
- системы риск-менеджмента;
- стандартизированные процедуры внутреннего контроля;
- требования по раскрытию информации.

Наиболее полно требования к СВК в Узбекистане были отражены в Кодексе корпоративного управления³, который представляет собой свод добровольных рекомендаций для акционерных обществ, основанных на законодательстве и международных принципах, направленных на повышение прозрачности, защиту прав инвесторов и улучшение системы управления через регулирование отношений между акционерами, органами управления и другими сторонами. Этот документ, разработанный с участием Агентства по управлению государственными активами, применяется акционерными обществами для демонстрации приверженности честному и устойчивому ведению бизнеса.

² <https://wallstreet.uz/ocenka-effektivnosti-vnutrennego-kontrolya-i-vnutrennego-audita>.

³ Кодекс корпоративного управления. Утвержден протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. №9.

В настоящее время в Узбекистане нет общепризнанной методики оценки эффективности СВК. Поэтому, необходима разработка такой методики, учитывающая специфику деятельности предприятий с государственным участием (ПГУ). При этом, должны учитываться следующие моменты:

1. Деятельность ПГУ напрямую влияет на бюджет, инвестиционный климат и социальную стабильность. Отсутствие эффективного контроля приводит к неэффективному использованию ресурсов, финансовым потерям, коррупционным рискам и снижению доверия к государственному управлению.

2. Оценка должна позволять определить, насколько СВК обеспечивает достоверность финансовой информации, соблюдение законодательства и корректность управленческих решений.

3. Также оценка эффективности СВК должна определять:

- формальный характер внутреннего контроля;
- слабые места интеграции контроля с управленческими процессами;
- недостаточность квалификации сотрудников СВК;
- наличие системного риск-менеджмента;
- правомерность и объективность применяемых KPI сотрудникам СВК;
- способность СВК фиксировать непрозрачность финансовых потоков.

